

Xurshid Jumanazarov

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi
Tarix instituti yetakchi ilmiy xodimi,
tarix fanlari doktori.

husridzumanazarov5@gmail.com

TURKISTON O‘LKASIDA TIBBIY KADRLAR TAYYORLASH MASALASI (19-YUZYILLIK OXIRI – 20-YUZYILLIK BOSHI).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17208000>

Annotatsiya. Maqolada Turkiston viloyatida tibbiyot kadrlarini tayyorlash, tibbiy muassasalarni tashkil qilish muammolari yoritilgan. Turkiston general-gubernatorlik ma’muriyati tibbiy kadrlar masalasida imtiyozlar evaziga markazdan kadrlar jalb etish siyosatini olib borgan va turkistonlik aholi orasidan shifokorlar tayyorlash dasturini ishlab chiqmagani hamda buning natijasida markazdan uzoq va asosan milliy aholi istiqomat qiladigan chet hududlarda malakali tibbiy xizmat olish muammolari saqlanib qolgani tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: shifokor, farmatsevt, tabib, feldsher, nizom, doyalar maktabi.

Kirish. Tibbiy xizmatni to‘laqonli amalga oshirish avvalo mutaxassislar soni va ularning tibbiyotning turli sohalarida bo‘yicha ixtisoslashgani katta ahamiyat kasb etadi. Davlar aholini tibbiy xizmat bilan qamrab olish maqsadida sohada kadrlar taqchilligini oldini olish va hududlar miqyosida teng taqsimlashi muhim. Rossiy imperiyasi Turkistonni zabt etgunga qadar o‘lkada aholini tibbiy ehtiyojlarini tabiblar qondirgan bo‘lsa, mustamlakachi hukumat hakimlarning ishlarini salbiy baholab, shifokorlar faoliyatini joriy qilish yo‘lidan bordi. Afsuski, mutaxassislarni faqat markazdan olib kelinishi va ularning ham aksariyati harbiy shifokorlar ekanligi vaziyatni o‘zgartirmadi. Shifokorlar faqat yangi shaharlarda va rus aholisi

yashaydigan joylarda faoliyat yuritdi. Ushbu masalani tadqiq qilishda tarixiylik tamoyillariga asosan xronologik, tizimli-funksional tahlil hamda muammoli yondashuv usullaridan foydalanildi.

Asosiy qism. Turkiston o'lkasida milliy aholini tibbiy xizmat bilan qamrab olish va ular orasidan kadrlar tayyorlash masalalari hukumat tomonidan amalga oshirilmadi. Bu esa hududlar bo'ylab kadrlar va tibbiy xizmatni teng taqsimlanishiga to'sqinlik qildi.

Aksariyat boshqa mustamlaka davlatlar bosib olgan hududda milliy kadrlar tayyorlash dasturlarini yaratgan va mutaxassislarni amalda tayyorlagan. To'g'ri, ular ham boshqaruvni harbiylar qo'li bilan yuritgan bo'lsalarda, mutaxassislar tayyorlash ishiga o'zgacha qaragan. Masalan, Hindistonda tibbiyot sohasi bitta tashkilot – Bosh tibbiyot Kengashi tomonidan boshqarilgan[3:2]. Hukumat shifokorlarni Angliyadan Hindistonga tayyorlab, olib kelish qimmatga tushishini anglab yetgach, mustamlaka o'lkaning o'zida tibbiy maktablarni ochishni afzal ko'rgan[1:256]. Natijada, Hindistonda tub aholi ham ta'lim olishi mumkin bo'lgan tibbiyot maktablari qurilib, u yerda tayyorlangan hind mutaxassislari hatto Britaniyaning boshqa mustamlaka hududlarida ham faoliyat yuritgan. Masalan, 20-yuzyillik boshida Afrika qit'asida hind shifokorlarining katta guruhi mehnat qilgan[2:64-66]. Hind shifokorlarining ikkinchi mustamlakadagi xizmat xarajatlari ingliz shifokorlarining maoshlaridan sezilarli darajada kam bo'lgan.

Rossiya imperiyasi esa kadrlar tayyorlashda tizimini yaratishda markaziy hududlar bilan cheklangan. Turkiston o'lkasi hududiy jihatdan katta va salmoqli aholiga ega bo'lsa-da, afsuski, bu yerda tibbiyot mutaxassislarni tayyorlaydigan muassasa tashkil qilinmagan. Ammo hukumatga Turkistonda milliy kadrlar sinfini yaratish bo'yicha o'z paytida taklif va mulohazar bildirilgan. Jumladan, ish hajmining ko'pligi, qo'shimcha vazifalarning yuklatilishi hisobiga qiynalgan shifokorlar milliy kadrlarni tayyorlash borasida hukumatga murojaatlar qilgan, lekin hukumat bunga bee'tibor munosabatda bo'ldi. Shu o'rinda shifokorlar nega milliy kadrlar tayyorlash masalasini ko'tardi, bu islohot mustamlakachilik siyosatiga teskari o'laroq xizmat qilardiku? degan savol tug'iladi. Ilgari surilgan milliy kadrlarni tayyorlash tashabbusining maqsadlaridan biri, shifokorlar o'zlari o'qitgan va tarbiyalagan kadrlarga ma'naviy yaqinlikni yuzaga keltirish hamda ular orqali turkistonliklar orasiga kirib borish, yangi tibbiy tizimni mutloq tan oldirishga erishish edi[4:139]. Balki, hukumat bunday ishlar teskari natija berishi mumkinligini inobatga olib o'lkada kadrlar tayyorlaydigan o'quv muassasalar tashkil qilish yoki qiziquvchilarni

o'qish uchun markaziy hududlarga yuborishni paysalga solgandir. Chunki, hukumatning maqsadi ayol shifokorlar orqali aholining ichiga kirib borish va turkistonlik ayollarning yangi tizimga bo'lgan munosabatini yaxshilash edi. Turkistonlik ayollarning o'zgargan fikri esa tezda chaqnash berishi va shu chaqin bilan butun jamiyatning fikrini mustamlakachi hukumatga nisbatan ijobiy tomonga o'zgartirish bo'lgan. Shu o'rinda birgina misol, 1867-yilda "Sirdaryo viloyatining boshqaruvi to'g'risida"gi Nizom loyihasida, "doyalar turkistonliklar ishonchini oqlab, ularning muhitiga kira olsalar, ular musulmon ayollar orqali bizning ta'sirimizni keng yoyadigan asosiy kuchga aylanadilar"[8] deyilgani hukumatning kadrlar siyosatidan ko'zlagan asl niyatini ko'rsatadi.

Masalaning ikkinchi tomoni, milliy aholi orasida tibbiy sohani o'zlashtirishga iqtidori yetadigan talabgorlarni topish edi. Shu o'rinda savol tug'iladiki: turkistonliklar mustamlakachi tili bilan aytganda, "hali o'zlari to'la tushunib yetmagan" yoki "to'la tasavvuri bo'lmagan yangi soha"ga uquvlimi, eplay olarmidi? Bu borada quyidagi ma'lumotni keltirish o'rinli: 1869-yil iyunda Sirdaryo viloyati harbiy gubernatori Toshkent shahar boshlig'iga 4 nafar turkistonlik yosh sog'lom shaxslarni tanlab olish va ularga chechakka qarshi emlash amaliyotini o'rgatishni buyuradi. Ikki oydan so'ng shahar shifokori o'z hisobotida tanlab olinganlar sinovdan yaxshi o'tganligini hamda berilgan topshiriqqa mas'uliyat bilan yondashayotganini xabar qilgan[7]. Yoki Ismoil G'aspirali bilan uchrashgan general-gubernator A. Vrevskiy, Turkiston musulmonlarining nihoyatda qobiliyatli va barcha yaxshi narsani ko'rsalar o'rganishga mohir ekanligini alohida ta'kidlaydi[5:99]. Boshqa bir manbada esa "turkistonliklar bir qancha kasblar qatori shifokorlikni ham tez muddatda o'rganishi va bu borada ularning ma'naviy-ruhiy chidamliligi katta rol o'ynashi" keltirilgan[13:372]. Bunday ma'lumotlar yana ko'p manbalarda qayd etilgan. Demak turkistonliklar orasidan tibbiy sohaga iqtidorli, layoqatli shaxsni topish muammo emasdi. Masala moddiyatga solib o'lchanadigan bo'lsa, aholining ishtiyoqidan kelib chiqib qayd etish mumkinki, milliy kadrlarni tayyorlash uchun hukumat tomonidan ajratiladigan mablag' kuyib ketmasdi, aholining ta'limiga tikilgan sarmoyalar esa tibbiyotni jonlantirishga turtki bo'lardi. Lekin bu borada bildirilgan bir nechta tashabbuslar amalga oshmadi. Jumladan, 1873-yilda tibbiy ehtiyoj oshib borayotganligi va kadrlarga bo'lgan talabni qondirish maqsadida Zarafshon muzofoti harbiy gubernatori A. Abramov turkistonliklardan feldsherlar tayyorlash uchun maxsus kurs ochish masalasini ko'targan[10], lekin bunday harakat general-gubernatorlik tomonidan rad etilgan. Shuningdek, 1896-yilda Toshkent

shahar shifokori bo'lajak doylar maktabi loyihasini ilgari surgan, lekin general-gubernatorlik Kengashi bu loyiha uchun foyda keltirishiga ishonmagan hamda bunday muassasalarni ochish biroz erta deb baholangan. Shu bilan, mazkur loyiha kun tartibiga boshqa qo'yilmagan.

1904–1908-yillarda harbiy muhandislik bo'limining rejalariga ko'ra, feldsherlik maktabini qurish g'oyasi muvaffaqiyatsiz yakunlangan bo'lsa, 1907-yildagi feldsherlik maktabini ochish g'oyasini general-gubernatorlik "Toshkent shahrida buning uchun bo'sh bino yo'qligi va yangisini qurish katta xarajat talab qiladi" – deb rad etadi hamda bu g'oyani amalga oshirish mumkin emas, deb topadi[10]. To'g'ri, 1909-yilda Toshkent okrugining harbiy turg'un kasalxonasi huzurida o'qish muddati bir yarim yil bo'lgan harbiy feldsher tayyorlovchi maktab ochilgan edi[12:46-47], lekin bunday maktablar jamoat shifoxonalari uchun emas, balki harbiy sohaga kadr tayyorlagan. Shu tariqa, Turkiston general-gubernatorligida 1917-yilga qadar hatto feldsherlik ixtisosligi uchun ham milliy aholini o'qitadigan ta'lim muassasasi tashkil qilinmagan. Bildirilgan barcha taklif va g'oyalar turli muammolar dastak qilingan holda ortga surilgan. Bundan xulosa qilish mumkinki, kadrlar masalasida barcha muammolarning ildizi faqat mablag' yetishmasligiga borib taqalmagan.

Hukumat Turkistonda tibbiy o'quv muassasasi ochmagach, mavjud ehtiyojni qoplash maqsadida Omsk va Qozon shaharlaridagi feldsherlik maktablariga o'quvchi jo'natgan. Jumladan, 1912-yilda Omsk shahrida ta'lim olish uchun general-gubernatorlik Kengashi 12 ta o'rin ta'sis etgan. Lekin bu ta'lim muassasalariga asosan, rus millatiga mansub va 14–18 yosh oralig'idagilar yuborilib[4:139], ular kamida 2-sinfni tamomlagan bo'lishlari lozim edi[11]. Kadrlarni yuborish sharti shu ediki, ular o'qishni tugatgandan so'ng Turkistondagi tibbiy muassasalarda ishlab berish majburiyatini olgan[9]. Milliy kadrlardan hisoblangan Musaxon Mirazimov 1912-yilda dorixonada yordamchisi darajasini olish uchun imtihondan o'tgan va Qozonda o'qigan[4:140]. Turkistonda faqatgina dorixonalar qoshida mutaxassislar tayyorlash qisman yo'lga qo'yilgan. Jumladan, 1916-yilda Toshkentda faoliyat yuritgan dorixonada 10 kishi o'qigan. Ushbu o'quv jarayonining dasturiga fizika, kimyo, dori-shunoslik va doriko'rsatma haqida darslari kiritilgan. O'qish haftada 2 marta bo'lib, o'rtacha 7 oygacha davom etgan. Lekin ushbu ta'lim shakli ham katta samara bermadi. Chunki, ushbu dorixonalarda ta'lim olish pullik bo'lib, bitta ta'lim oluvchi uchun narx har oyda 20, o'rtacha yetti oyga 140 rublni tashkil qilgan[6:133]. Birgina tibbiy yordam uchun 15 yoki 20 tiyin to'lovni ko'tarolmaydigan aholi uchun bu xarajatlar og'irlik qilgan. Afsuski, vaqt o'tishi bilan tashkil qilingan kichik

shakldagi kadrlar tayyorlash muassasasi ham xuddi ilk davrlarda tibbiy yordam olishda bo'lganidek, asosan, o'ziga to'q oilalarning imkoniyati yetadigan maskanga aylanib qoldi.

Turkistonda tibbiy muassasalarni tashkil qilish to'g'risidagi tashabbuslarga e'tibor berilsa, ularning ko'pi oliy ma'lumotli shifokor tayyorlaydigan oliygohni emas, balki ixtisosligi cheklangan feldsherlar maktabi yoki doyalar kursini ochishni so'rashgan. Afsuski, umumimperiya miqyosida eng quyi bo'g'in bo'lgan feldsherlar maktabini ochish tashabbuslari ham hukumat tomonidan turli bahona va sabablar bilan rad etilgan. Shuningdek, ushbu masalaning boshqa tomoni, etnik jihatdan kadrlarning tarkibi bilan bog'liq bo'lgan va turkistonlik kadrlarning soni yevropalik (*ko'proq rus*) shifokorlardan oshib ketmasligi zarur edi. Bunday holat hukumatning tibbiy sohadan ko'zlayotgan mustamlakachilik siyosati va o'lkaga olib kelingan yevropalik shifokorlarning faoliyatini xavf ostiga qo'yardi. Turkistonda faqat rus shifokorlarining ishlashi va ularning baland mavqei o'lka aholisini mustamlakachi hukumatning "xizmati"da bo'lgan doktorlarga nisbatan ma'nan qaramlikda saqlagan.

Xulosa. Rossiya imperiyasining Turkistonda mustamlaka g'oyalari va qarashlarini yoyishda tibbiyot xodimlaridan umidi katta edi. Shu sababli, kadrlarni tayinlash va vazifalarni yuklash jarayoni ham vertikal ravishda general-gubernator nazorati ostida bo'lgan va shu asosda tarmoqlangan. Turkistonga markazdan kelgan shifokorlar general-gubernatorlik tomonidan ma'lum vazifa bilan hududlarga yo'naltirilgan. Shifokorlarga bo'lgan ma'muriy munosabat natijasida Turkistonda kadrlarga bo'lgan ehtiyoj boshqa o'lkalarga nisbatan uch-to'rt barobar baland holda saqlanib qolaverdi. Hukumatning ma'lum va'dalari evaziga jalb qilgan shifokorlar esa turkistonliklarning ehtiyojini qondirishga yetmasdi. Mavjud holatdan kelib chiqib, milliy kadrlarni tayyorlash bo'yicha ilgari surilgan g'oyalar yuqori hukumat idoralari tomonidan muntazam rad qilindi hamda bu boradagi har qanday urinishlar samara bermadi. Markazdan keltirilgan kadrlarga kafolatli mehnat sharoitlarini yaratish masalasi ham amaliyotda muammolar ichida qolaverdi. Bu yerdagi sharoit, muassasa uchun joy va mablag' masalalari silliqlik bilan yechim topmadi. Turli yuqumli kasalliklar va boshqa sabablar tufayli tibbiy kadrlar orasida ham sog'lig'ini yo'qotgan xodimlarning ko'payishi, mehnat faoliyatini tizimli rag'batlantirmaslik, mutaxassislarning kamligi, borlarining ham aksariyati sobiq harbiy feldsherlar hissasiga to'g'ri kelishi kabi muammolar hukumatning kadrlar siyosatidagi kamchiliklarini tashkil qilardi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Anshu, Supe A. Evolution of medical education in India: the impact of colonialism // Postgraduate medicine. 2016. №4.
2. Greenwood A. Beyond the state the colonial medical service in British Africa. – Manchester: Manchester University Press, 2016.
3. Sriram V., Vikash R., Kumbhar K. The impact of colonial-era policies on health workforce regulation in India. lessons for contemporary reform // Human resources of health. – 2021. – № 19.
4. Агзамов Б. Состояние среднего медицинского образования в дореволюционном Туркистане // Сборник трудов “Вопросы организации здравоохранения и истории медицины Узбекской ССР”. Том I. – Ташкент, 1964.
5. Фаспирали И. Туркистон саёхатлари // Jahon adabiyoti. 2010. №10.
6. Исмоилова Ж. XIX асрнинг иккинчи ярми – XX аср бошларида Тошкентнинг “янги шаҳар” қисми тарихи. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2004.
7. Россия давлат ҳарбий-тарихий архиви. Ф–36-жамғарма, 1-рўйхат, 461-йиғмажилд, 11-варақ.
8. Россия давлат ҳарбий-тарихий архиви. Ф–546-жамғарма, 2-рўйхат. 7-йиғмажилд, 15-варақ орқаси.
9. Туркестанские ведомости. – 1913. – №113.
10. Ўз МА. И–717-жамғарма, 1-рўйхат, 35-йиғмажилд, 163-варақ.
11. Школа для фельдшеров Туркестанского края // ТВ. – 1911. – №142.
12. Шодмонова С. Туркистонда тиббиёт ходимлари ва уларнинг фаолияти (XIX аср охири – XX аср бошлари). – Тошкент: Nurafshon business, 2019.
13. Яворский И. Опыт медицинской география и статистика Туркестан. Част 2. – Спб., 1889.

THE PROBLEM OF TRAINING MEDICAL CADRE IN THE TURKESTAN REGION (THE END OF 19TH AND BEGINNING OF 20TH)

Annotation. This article examines the problems of preparing cadres of the healthcare system and the organization of healthcare institutions in the Turkestan region. It analyzes how the administration of the Turkestan general governor pursued a policy of attracting personnel from the center in exchange for benefits for medical workers and failed to develop a program for training Turkestan doctors. As a result,

access to qualified medical care remained limited in remote regions of the country, where the majority of the Turkestan population resides.

Key words: doctor, pharmacist, healer, paramedic, regulations, obstetric school.

ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки медицинских кадров и организации лечебных учреждений в Туркестанском крае. Анализируется, что администрация Туркестанского генерал-губернатора проводила политику привлечения кадров из центра в обмен на льготы в вопросе медицинских кадров и не разрабатывала программу подготовки врачей из числа туркестанского населения, в результате чего сохранялись проблемы с получением квалифицированных медицинских услуг в отдалённых районах страны, где преимущественно проживает национальное население.

Ключевые слова: врач, фармацевт, знахарь, фельдшер, устав, акушерская школа.